

Tipo de Trabalho: Relato de pesquisa

**Consciência fonológica e aprendizagem da escrita inicial em alunos do 2º ano:
um estudo aplicado**

Andrezza Oliveira Freitas
Daniela Samira da Cruz Barros

RESUMO

Este artigo apresenta resultados de dois dos quatro níveis de consciência fonológica analisados em uma dissertação de Mestrado Profissional em Letras cujo objetivo geral foi investigar o que a escrita inicial de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I revela a respeito do desenvolvimento de sua consciência fonológica. Para isso, recorreu-se a autores como Alves (2009) – o qual entende que a consciência fonológica envolve tanto refletir a respeito da língua que se fala como também, a partir dessa reflexão, tomar ações conscientes em relação aos componentes dessa língua, em especial no nível sonoro – e Lemle (2009), que elenca conhecimentos essenciais ao professor alfabetizador. A metodologia consistiu em três etapas, denominadas, respectivamente, Diagnose, Intervenção e Reavaliação. A Diagnose analisou, a partir de dados de escrita, quais habilidades os alunos já haviam desenvolvido. A Intervenção foi planejada com base nos resultados observados na etapa anterior e teve como finalidade mitigar as dificuldades existentes, a fim de que os discentes pudessem avançar no aprendizado de escrita inicial. Por fim, a Reavaliação revelou que as atividades aplicadas contribuíram para o desenvolvimento de habilidades de consciência fonológica em todos os níveis avaliados: consciência de sílaba, de rima, de palavras e fonêmica. Constatamos, por exemplo, que os participantes que no início da intervenção não entendiam o que era rima nem sabiam identificá-la, na fase Diagnose, terminaram a pesquisa não só tendo aprendido o conceito, mas também identificando rimas ao longo do texto e criando novas rimas – houve um aumento de 66,67% de acertos envolvendo essa habilidade. Esta pesquisa contribui para a formação docente na medida em que apresenta alternativas às professoras alfabetizadoras para que haja contribuição ao desenvolvimento da alfabetização de seus alunos a partir de atividades que podem ser aplicadas e adaptadas a diferentes realidades escolares, em especial no contexto de práticas em que não há variedade de recursos à disposição. Os resultados apontam que as atividades contribuíram para o progresso da escrita inicial de alunos do 2º ano do Ensino Fundamental e mostram que existe intrínseca relação entre trabalhar habilidades de consciência fonológica e progredir na aprendizagem de escrita.

Palavras-chave: consciência fonológica; alfabetização; aprendizagem de escrita.

ABSTRACT

This article presents the results regarding two of the four levels of phonological awareness analyzed in a Professional Master's thesis in Literature/Linguistics, which aimed to investigate what the early writing of 2nd-grade elementary school students reveals about their phonological awareness development. Theoretically, the study is grounded in Alves (2009), who defines phonological awareness as both the reflection on the spoken language and the conscious action upon its sound components, and Lemle (2009), regarding the essential knowledge for literacy teachers. The methodology followed a three-stage action research design: Diagnosis, Intervention, and Reassessment. The Diagnosis analyzed writing data to

identify previously developed skills. The Intervention was tailored to mitigate observed difficulties and foster progress in early writing. Finally, the Reassessment revealed that the implemented activities contributed to the development of phonological awareness across all evaluated levels: syllable, rhyme, word, and phonemic awareness. Specifically, results showed a 66.67% increase in proficiency regarding rhyme identification and creation. This research contributes to teacher training by offering adaptable pedagogical alternatives for diverse school realities, particularly in resource-limited contexts. The findings indicate a significant correlation between systematic phonological awareness instruction and progress in the early stages of writing acquisition.

Keywords: Phonological awareness; Literacy; Writing acquisition.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Letras desenvolvida numa escola pública de Ensino Fundamental I localizada no município de Queimados, Baixada Fluminense (RJ). A pesquisa se intitula “A relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e a aprendizagem de escrita inicial em alunos do 2º ano do Ensino Fundamental” e teve como objetivo geral investigar o que a escrita inicial de alunos do 2º ano do Fundamental I revela acerca do desenvolvimento de sua consciência fonológica. Dentre os objetivos específicos constaram: (i) entender, a partir de dados de escrita dos alunos, quais habilidades eles já haviam desenvolvido; (ii) analisar os resultados obtidos refletindo sobre o que pode ter contribuído para a dificuldade do educando em desenvolver ou não determinada habilidade; e, com base nas informações adquiridas, (iii) propor atividades que estimulem o desenvolvimento das habilidades que o discente teve dificuldade em desenvolver ou, no caso de não haver dificuldade, propor atividades que estimulem o avanço de outras habilidades da consciência fonológica, auxiliando, consequentemente, no processo de alfabetização.

No início da pesquisa, procurou-se investigar se investir em atividades de consciência fonológica contribuiria para o desenvolvimento da escrita inicial dos discentes participantes da pesquisa, os quais, em sua maioria, estavam em processo de alfabetização. Nesse contexto, examinar a escrita desses alunos tornaria possível entender que habilidades relativas a diferentes níveis de consciência fonológica já haviam sido desenvolvidas, bem como quais habilidades precisavam ser mais bem trabalhadas em sala, a fim de que contribuíssem para o processo de consolidação da alfabetização desses discentes. Investigar a relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e aprendizagem de escrita inicial justifica-se porque existe uma estreita relação entre desenvolver habilidades de consciência fonológica e

o processo de alfabetização: ao desenvolver as habilidades tais como separar palavras em sílabas, unir sílabas distintas a fim de formar palavras, perceber o tamanho de uma palavra em relação a outra, identificar semelhanças sonoras entre palavras ou parte das palavras e também de segmentar e manipular sílabas e sons – rimar ou substituir sons específicos –, o aluno entende que existe relação entre as letras do alfabeto e os fonemas, e que ele precisa entender quais são as regras desse “jogo” a fim de se apropriar do sistema de escrita e poder usá-lo para atender às suas necessidades linguísticas cotidianas.

Contudo, antes de dar continuidade à apresentação dos dados, surge a seguinte questão: O que é consciência fonológica?

REFERENCIAL TEÓRICO

Visto que a pesquisa de mestrado apresentada neste artigo buscou investigar a relação existente entre o desenvolvimento da consciência fonológica e aprendizagem de escrita inicial em alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, é necessário compreender o que é consciência fonológica e o que está envolvido em seu aprofundamento. Para isso, recorremos a Alves (2009), o qual ajuda-nos a entender que o ser humano tem não só a capacidade de adquirir uma língua materna e usá-la no seu dia a dia como também a capacidade de refletir a respeito dessa língua. Essa reflexão pode se concentrar em diferentes níveis linguísticos: é possível pensar na estrutura e na formação de palavras, na ordem escolhida para as palavras figurarem num determinado enunciado ou em como a mudança nessa ordem contribui para a mudança de sentido, ou seja, reflexões nos níveis morfológico, sintático ou sintático-semântico, respectivamente. A essa capacidade de refletir sobre a língua Alves (2009) denominou consciência linguística. Sob essa ótica, a consciência fonológica emerge como um domínio específico deste construto macro, delimitando-se pela habilidade metacognitiva de manipular conscientemente os sons da fala. Enquanto a consciência linguística abrange a capacidade de refletir acerca da língua em sua totalidade, a consciência fonológica constitui-se como um sistema hierárquico organizado em níveis de complexidade gradativa — como a consciência silábica, intrassilábica e fonêmica — que funcionam como degraus evolutivos para o domínio da estrutura sonora. Um dos níveis linguísticos sobre o qual o falante pode refletir é o nível fonológico, ou seja, aquele cujo objeto de análise é o componente sonoro da língua, o qual abarca os fonemas de determinado idioma. É preciso entender esse ponto para chegar à conclusão de que a consciência fonológica envolve reflexão consciente sobre os sons da

língua – fonemas – e de que forma eles podem ser manipulados pelo falante. Quando se fala de manipular os sons da língua, significa tomar ações conscientes em relação a esses sons, com um objetivo linguístico em mente, por exemplo, formar novas palavras a partir de sílabas existentes – a partir de LO e BO, formar “lobo” –, ou mudar a ordem das sílabas a fim de formar nova palavra – “lobo” pode se tornar “bolo”. Desse modo, a consciência fonológica envolve, no mínimo, dois pontos: (i) ter conhecimento refletido a respeito da língua e (ii), a partir desse conhecimento, tomar ações linguísticas. Assim como a língua está dividida em diversos níveis, cada um com seu objeto de estudo específico, o mesmo ocorre com a consciência fonológica: ela está dividida em diferentes níveis, cada qual abrangendo um grupo de habilidades específicas, entretanto, não há consenso entre os autores com relação a essa divisão. A pesquisa detalhada neste artigo seguiu a divisão proposta por Freitas (Freitas, 2004 *apud* Alves, 2009) e adotada por Alves (2009): consciência silábica, consciência intrassilábica – também chamada de consciência de rimas –, consciência de palavras e consciência fonológica.

A consciência silábica tem a ver com a capacidade que o falante tem de dividir as palavras em partes menores, sílabas, e tomar ações envolvendo esses componentes. A respeito das sílabas, Roberto (2016, p.71) lembra-nos de que elas representam “[...] um ou mais fonemas emitidos de uma só vez e constituem a unidade mínima percebida pelos falantes”. Dentre as habilidades que fazem parte da consciência silábica, podemos destacar contar quantas sílabas uma palavra possui, trocar a ordem das sílabas de uma palavra, acrescentar ou retirar sílabas de uma palavra já existente a fim de criar palavra, separar palavra em sílaba, formar palavras a partir de sílabas dadas e unir sílabas isoladas para criar palavra.

A consciência no nível intrassilábico, por sua vez, diz respeito ao falante tomar ações envolvendo o interior da sílaba. De acordo com a teoria métrica, a sílaba é composta por ataque – fonema na posição inicial da sílaba – e rima, a qual é formada por núcleo e coda: Na palavra /lar/, /l/ é o ataque, /a/, o núcleo – no português brasileiro, o núcleo da sílaba sempre será a vogal – e /r/, a coda. Podem existir palavras que não apresentem a posição de ataque e de coda preenchidas, por isso, diz-se que estas são posições dispensáveis para a formação da sílaba. Ao contrário, não pode existir palavra sem núcleo, em português, o núcleo é, portanto, posição indispensável e está sempre preenchida. Essas unidades menores, dispensáveis, no interior da estrutura silábica – ataque ou coda – também podem ser manipuladas pelos falantes, e a essa manipulação consciente dá-se o nome de consciência no nível intrassilábico, isto é, no interior da sílaba. De acordo com Alves (2009.p.40):

A consciência no nível intrassilábico pode manifestar-se em tarefas de identificação e produção, através de atividades em que o falante é questionado a identificar ou produzir palavras que rimem, ou ainda reconhecer ou produzir palavras que iniciem com o mesmo som de outra palavra que lhe é dada. (Alves, 2009, p. 40)

A consciência de rima envolve o falante reconhecer que existem palavras cujas sílabas finais rimam, enquanto a consciência de aliterações envolve desenvolver a habilidade de usar palavras que possuam o mesmo fonema inicial – ataque – e ambas fazem parte da consciência no nível intrassilábico, o qual possui como habilidades a identificação de rimas e aliterações. Diante desse panorama, coloca-se a seguinte questão: de que maneira o docente que atua em turmas de alfabetização pode mobilizar tais conhecimentos em benefícios de seus alunos? Uma estratégia eficaz consiste em selecionar e inserir, no cotidiano escolar, textos de gêneros textuais que explorem essa riqueza linguística, tais como cantigas, parlendas e trava-línguas. Alguns exemplos de atividades serão apresentados na seção Discussão de dados e podem ser adaptados para outras realidades escolares.

A consciência de palavras também é chamada de consciência sintática e engloba ações referentes às palavras, como dividir as frases em palavras, entender a relação existente entre essas palavras e organizá-las de forma que o sentido da frase seja mantido. Identificar as palavras e ordená-las dentro da oração é o foco das habilidades desse nível, as quais incluem também identificar tanto o número de palavras que uma frase possui, quanto o início e final de cada palavra, bem como ordená-las corretamente para criar/manter o sentido de uma frase. Por fim, Freitas (2004 *apud* Alves 2009) trata da consciência fonêmica, a qual envolve que o falante reconheça a existência dos fonemas – as menores unidades distintivas da língua – e aprenda a manipulá-los. Separar a palavra em fonemas, unir fonemas para formar nova palavra, identificar palavras que começam/e ou terminam com o mesmo fonema são habilidades de consciência fonêmica. Contudo, depois de analisar os quatro níveis de consciência fonológica apresentados, torna-se pertinente refletir sobre uma questão fundamental: em que medida o desenvolvimento dessas habilidades contribui efetivamente para o aprendizado de escrita inicial? Segundo Alves e Finger (2022, p. 44-45),

O desenvolvimento das habilidades metafonológicas contribui para que a criança consiga segmentar” a cadeia de sons em unidades linguísticas menores, de natureza manipulável e, a partir desse primeiro passo, possibilitar uma maior reflexão acerca das relações letra-som de cada língua. [...] O desenvolvimento das habilidades metafonológicas pode ser caracterizado a partir de níveis: desde bastante cedo, a criança começa a demonstrar sensibilidade às rimas de palavras, e, após isso, começa a desenvolver habilidades referentes às sílabas, às unidades intrassilábicas (aliterações e rimas) e, finalmente, a unidades segmentais da fala (sendo que esse último nível começa a se desenvolver paralelamente à alfabetização)”. (Alves e Finger, 2022, p. 44-45)

Desse modo, nota-se que vai ocorrendo um grau de progressão entre o desenvolvimento das habilidades e a aprendizagem de escrita. Além disso, é necessário que o professor alfabetizador tenha conhecimento a respeito do que é consciência fonológica e de quais níveis a compõem, além do conhecimento das habilidades referentes a cada nível. Ter posse desse conhecimento contribui para que sejam tomadas ações que contribuam para a consolidação da alfabetização da turma.

METODOLOGIA

Essa pesquisa aconteceu em 2024, numa escola pública de Anos Iniciais localizada no município de Queimados, Baixada Fluminense (RJ) e contou com a participação de 16 dos 28 alunos que compunham a turma, com idade entre 7 e 8 anos, dos quais apenas 4 apresentavam processo de alfabetização já consolidado. Todos os participantes foram autorizados pelos responsáveis, através da ciência e assinatura dos termos exigidos pelo Comitê de Ética. A pesquisa, de caráter qualitativo, foi dividida em três etapas, denominadas, respectivamente, Diagnose, Intervenção e Reaplicação.

A primeira etapa teve como objetivo avaliar o nível de desenvolvimento de determinadas habilidades de consciência fonológica para, a partir dos dados coletados, propor atividades que pudessem desenvolver habilidades necessárias ou, no caso de estarem desenvolvidas, promover o aprofundamento dessas habilidades. Essa primeira etapa contou com quatro testes, cada um referente a um nível de consciência fonológica: um teste de consciência silábica, um de consciência de rimas – consciência intrassilábica –, um de consciência de palavra e um de consciência fonêmica, os quais foram aplicados individualmente, a fim de evitar o enviesamento dos resultados caso os alunos acabassem copiando, uns dos outros, as respostas dos testes.

Com base no que a primeira etapa revelou, foram criados os testes da segunda etapa, denominada Intervenção, cujo objetivo consistia em trazer atividades escritas que contribuíssem para o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica e, conseqüentemente, com o progresso dos discentes.

Por fim, a última etapa, Reavaliação, utilizou as mesmas atividades propostas na Diagnose, com o objetivo de evidenciar quais foram os reais avanços dos discentes em relação aos desafios inicialmente apresentados. Buscamos identificar quais eram suas dificuldades no

início da pesquisa, qual foi a linha de raciocínio utilizada para responder os primeiros testes e quais dificuldades apresentadas na Diagnose foram sanadas ou mitigadas durante a Intervenção. Aplicar as mesmas atividades no início e fim da pesquisa – com um intervalo mínimo de 8 semanas entre cada etapa – facilitou a busca por essas respostas.

Os testes aplicados, com exceção de dois deles – retirados de Caxias (2015) –, foram de autoria própria e, ao serem criados, a professora pesquisadora procurou pensar em quais gêneros textuais seriam os mais adequados para os objetivos que se tinha em mente e propor também textos que fossem interessantes e compatíveis com a faixa etária dos alunos. Por exemplo, ao analisar a habilidade de identificar rimas, foram escolhidos textos dos gêneros letra de canção e parlenda, como “Borboletinha tá na cozinha” e “Corre, Cutia” – textos bem conhecidos e dos quais as crianças gostavam.

É primordial destacar que a pesquisadora também era a professora regente da turma e não contou – ao longo do ano letivo e, conseqüentemente, nem ao longo das fases de aplicação dos testes – com auxiliar de turma, pois o município no qual a pesquisa foi realizada não contrata profissionais para essa função. Assim, além de aplicar o teste para os 12 participantes das etapas do nível de consciência de rima – único nível analisado que contou com essa quantidade de participantes, pois os demais não participaram das três etapas de aplicação de testes - e dos 16 participantes das demais etapas, a docente teve que seguir com o conteúdo, com as provas bimestrais e com os outros alunos que não estavam participando da pesquisa. Enquanto um aluno respondia às perguntas do teste, a professora precisava cuidar dos 27 alunos restantes, dar conta do conteúdo, tirar dúvidas e manter a ordem em sala – o que é muito desafiador quando se trata de alunos tão jovens. Por isso, o tempo de conclusão dos testes variou, visto que dependeram, além do contexto geral já mencionado, de como estava o entendimento dos alunos a respeito das habilidades em questão. Por exemplo, os testes de consciência silábica foram de mais fácil aplicação do que os de consciência de rima e de palavra, visto que a maioria dos participantes já tinha desenvolvido bem algumas habilidades envolvendo sílabas, mas não entendiam o que era rima e palavra.

RESULTADOS

Consciência silábica – Os testes relativos ao nível de consciência silábica tiveram como objetivo evidenciar de que modo os alunos segmentavam as palavras em partes menores – sílabas – e como as manipulavam. Foram aplicados dois testes de consciência silábica:

Figura 01 – Atividade 01 de Diagnose de consciência silábica Muda-Sílaba

Fonte: Freitas, 2025, p. 60

ALT: Atividade Muda-sílabas apresentando imagens de bolo e lobo como exemplos e duas colunas de palavras.

A atividade da Figura 01 teve como objetivo avaliar a habilidade dos discentes em trocar de posição as sílabas de palavras já existentes com o objetivo de criar outra palavra, isto é, procurou-se analisar se o aluno entendia que se podia mexer na ordenação silábica. A seguir, imagem da segunda atividade de Diagnose de consciência silábica, a qual avaliou habilidade de separar as sílabas de palavras, contar o número de sílabas e formar palavras a partir de sílabas dadas:

Figura 02 – Atividade 02 de Diagnose de Consciência Silábica

ALUNO: _____

CONSCIÊNCIA SILÁBICA

1) Separe as sílabas e escreva o número de sílabas ao lado.

2) Escreva 2 palavras que possuam as sílabas abaixo:

BA _____

LA _____

MA _____

DA _____

3) Junte as sílabas do quadro abaixo para criar novas palavras:

BA	BE	BI	BO	BU	BÃO
LA	LE	LI	LO	LU	LÃO
MA	ME	MI	MO	MU	MÃO

Fonte: Freitas, 2025, p. 61

ALT: Atividade contendo três exercícios de consciência silábica, ilustrada com imagens de crianças estudando.

Na questão 01 da atividade 02, os estudantes deveriam usar as palavras escritas na atividade 01. A atividade 02 avaliou se o aluno conseguia (i) entender o início e fim da sílaba para então (ii) separar as palavras em sílabas, (iii) contar o número de sílabas de cada palavra, (iv) formar palavras a partir de sílabas dadas e (v) juntar diferentes sílabas para criar palavras.

A Diagnose de Consciência Silábica revelou que os discentes tinham um bom desenvolvimento dessas habilidades, pois foi o único nível de consciência fonológica no qual eles acertaram mais de 50% de todas as questões avaliadas já na primeira etapa – Diagnose: 12 de 16 acertos na Atividade 01; já na Atividade 02, 13 de 16 na questão 01 e 09 de 16 nas questões 02 e 03.

No Teste de Diagnose foi observado que as habilidades com maior desempenho dos participantes foram trocar as sílabas de posição a fim de formar nova palavra – 75% de acertos – e separar as sílabas de uma palavra e depois contar o número de sílabas - 81,25% de acertos. Já a habilidade com menor desempenho foi escrever novas palavras a partir de sílabas dadas. O Teste de Intervenção – para o qual se utilizou a música “O sapo não lava o pé” como texto base – revelou progresso nesse sentido, pois trouxe duas perguntas que avaliavam essa

habilidade e ambas obtiveram, por parte dos participantes, 75% de acertos, ou seja: mesmo num nível de consciência silábica em que já havia bom desenvolvimento das habilidades, houve progresso.

Além das atividades escritas, a professora levou para a turma um joguinho de cartas intitulado “Tira e põe”, cuja estrutura era uma imagem em cada carta cujo nome, a partir da retirada ou acréscimo de sílaba, formaria outra palavra. Por exemplo, se o estudante tirasse uma carta com a imagem de uma escola, ele deveria pensar em que sílaba poderia retirar ou acrescentar para formar outra palavra – cola, escolaridade etc. Na Atividade 01 da Reavaliação, houve 15 de 16 acertos, bem como progressos na Atividade 02:

Figura 03 – Resultados comparativos entre Diagnose e Reavaliação da Atividade 01

Fonte: Freitas, 2025, p. 70

Figura 04 – Análise comparativa de acertos na Diagnose e na Reavaliação – Atividade 02
ALT: Gráfico em colunas azuis e vermelhas comparando os resultados nas fases de diagnose e reavaliação.

Fonte: Freitas, 2025, p. 74.

ALT: Gráfico em colunas azuis e vermelhas comparando os resultados de três questões em duas fases de aplicação.

Ao analisar os gráficos acima, observa-se que houve progresso até mesmo nas atividades nas quais os alunos já tinham se saído bem, o que revela que os exercícios aplicados contribuíram para o aprofundamento de habilidades relativas à consciência de sílabas.

Consciência intrassilábica – de Rimas – As habilidades referentes a esse nível de consciência fonológica foram as que a turma teve mais dificuldade: eles não sabiam o que era rima e, por isso, não conseguiam identificá-la quando aparecia nos textos. Além disso, a atividade de Diagnose revelou que os discentes não sabiam sequer para que parte das palavras olhar para verificar a existência ou não de rima.

Figura 05 – Atividade de Diagnose de Consciência de Rima

CONSCIÊNCIA DE RIMAS E ALITERAÇÕES

Leia/ouça a cantiga Borboletinha:

- 1) Retire da cantiga 2 palavras que rimam.
- 2) Veja a figura e escreva outra palavra que rime com a palavra BORBOLETINHA.
- 3) Leia a palavra destacada abaixo, retirada da cantiga, e pinte a palavra que rimar:

CHOCOLATE

ABACATE

COZINHA

TOMATE

MADRINHA

Fonte: Freitas, 2025, p. 84.

ALT: Atividade de consciência de rimas, texto ilustrado com a imagem de um fogão e uma borboleta cozinhando.

Somente 04 participantes acertaram as questões 01 e 02, o que revelou que havia necessidade de explicar o que era rima, bem como de que maneiras podemos identificá-la em um texto. É interessante destacar que alguns alunos circularam letras ou sílabas repetidas ao responder à questão 01, o que indica que eles estavam confundindo semelhança sonora com simples repetição. A fim de ajudá-los a desenvolver a habilidade de identificar rimas, foram apresentadas duas parlendas: “Galinha choca” e “Corre, Cutia”:

Figura 06 – Parlenda Galinha choca

Fonte: Freitas, 2025, p.87.

ALT: Texto da parlenda Galinha Choca ilustrado com a imagem de uma galinha e uma minhoca.

A parlenda acima foi escrita no quadro branco e cantada com a turma. Após isso, houve a explicação de que rima é quando a sílaba final de uma palavra é igual ou muito parecida com a sílaba final de outra palavra. Aproveitou-se esse momento para relembrar o que é sílaba e ressaltar que, no caso de rima, a semelhança de sons acontecerá com a sílaba final, não com a inicial – como acontece com as aliterações. Esse lembrete foi essencial para que os participantes entendessem para qual parte da palavra deviam olhar a fim de identificar a presença (ou não) de sílabas semelhantes – rimas – dificuldade revelada na Diagnose, já que 07 dos 12 participantes do teste de Diagnose de Rimas circularam sílabas iniciais na questão 01 que orientava a retirar da cantiga duas palavras que rimavam. Em seguida, a pesquisadora circulou a palavra “choca” e pediu aos alunos que encontrassem, na parlenda, outra palavra com que rimasse, isto é, outra palavra com o final igual ou muito parecido. Depois disso, houve mais acertos: os discentes não só identificaram uma rima para “choca”, mas sim duas: “minhoca” e “pipoca”. Após essa explicação, a outra parlenda foi apresentada:

Figura 07 – Parlenda Corre Cutia

Fonte: Freitas, 2025, p.88.

ALT: Texto da parlenda Corre Cutia ilustrado com a imagem de uma cotia.

À turma, foi solicitado que copiasse a parlenda acima no caderno e circulassem as rimas que encontrassem. Após fazer a correção da atividade, notou-se que houve entendimento do conceito. Nas aulas seguintes, foram aplicadas as atividades de Intervenção, as quais contaram com dois textos, sendo um deles a parlenda “Macaco Assobia”.

A partir da comparação entre o desempenho da turma na etapa de Diagnose e na etapa de Reavaliação, pôde-se perceber mudanças significativas. Durante a primeira etapa, apenas 04 alunos conseguiram responder à pergunta 01 da atividade 01, a qual tratava da habilidade de identificar rimas no texto. Quando essa atividade foi reaplicada, 11 de 12 alunos conseguiram identificar as rimas. A segunda questão solicitava que se escrevesse outra palavra que rimasse com “Borboletinha”. Na Diagnose, apenas 04 alunos acertaram, na Reavaliação esse número subiu para 12. Até mesmo na última questão, para a qual a turma havia apresentado melhor desempenho, houve progresso: de 08 acertos passou-se para 11.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste artigo, optou-se por apresentar os resultados de dois dos quatro níveis de consciência fonológica analisados: nível de consciência silábica e nível de consciência intrassilábica. A etapa Diagnose revelou que a turma participante da pesquisa tinha um bom desenvolvimento de algumas habilidades envolvendo o uso de sílabas, como reconhecer o início e o final de uma sílaba, contar quantas sílabas uma palavra possui e escrever palavras a partir de sílabas

dadas. Por outro lado, no que diz respeito à identificação de rimas, a maioria dos discentes precisava de atividades que auxiliassem no aprendizado dessa habilidade.

A análise dos resultados evidenciou que os alunos apresentaram avanços tanto em habilidades nas quais já demonstravam domínio quanto naquelas em que, inicialmente, apresentavam dificuldades. Esses dados indicam que a realização de atividades voltadas para os diferentes níveis de consciência fonológica contribui de maneira significativa para o desenvolvimento das competências necessárias ao processo de aprendizado da escrita inicial. Trabalhar diferentes habilidades de consciência fonológica contribuiu para que os discentes evoluíssem no processo de aprendizado escrita. Por exemplo, ensinar ao longo do ano as famílias silábicas e, de forma progressiva, trabalhar o desenvolvimento da habilidade de formar novas palavras a partir de sílabas dadas contribuiu para aumentar o repertório escrito dos participantes, visto que eles puderam pensar o componente sonoro “sílabas” de forma que a escrita se tornasse progressiva.

Além disso, trazer textos de gêneros que valorizam o ritmo e a sonoridade ajudou os alunos, não só a entenderem o que é rima, como também a identificarem rimas. Assim, as atividades contribuíram para o crescimento dos participantes, pois eles desenvolveram e aprofundaram tanto habilidades de consciência fonológica quanto habilidades de escrita. Além disso, ficou claro que as atividades propostas também podem auxiliar significativamente os professores alfabetizadores, pois mostram que é possível contribuir para o progresso da escrita a partir de atividades adaptáveis a diferentes realidades escolares, a partir de recursos mais simples de se encontrar, como quadro, pincel atômico, textos de domínio público e atividades escritas, desde que haja planejamento organizado e sistemático, com clareza dos objetivos que se têm em mente.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sobre as autoras

Andrezza Oliveira Freitas

Titulação: Mestra em Letras – PROFLETRAS/UFRRJ

Afiliação: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / Secretaria Municipal de Educação-Queimados/RJ

Cidade/estado: Nova Iguaçu/RJ

E-mail: andrezzafreitas7@gmail.com

ID ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8020-7735>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18723171>

Daniela Samira da Cruz Barros

Titulação: Doutora em Estudos Linguísticos – UFF

Afiliação: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto Três Rios

Cidade/estado: Três Rios/RJ

E-mail: danielasamira@ufrj.br

ID ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2890-7440>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18723171>

Contribuições de autoria (CRediT)

Andrezza Oliveira Freitas: Conceituação, investigação, metodologia, análise formal, redação do manuscrito original.

Daniela Samira da Cruz Barros: Conceituação, metodologia, análise formal, supervisão, redação – revisão e edição.

Conflito de interesses

As autoras declaram não haver conflitos de interesse.

Declaração ética

Por orientação do Comitê de Ética da UFRRJ, universidade em que foi desenvolvido o trabalho, todos os alunos participantes da pesquisa assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e foram autorizados pelos responsáveis, que, durante uma reunião escolar entre pais e professores, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ademais, também por orientação do Comitê de Ética da UFRRJ, a fim de que a pesquisa fosse viabilizada, também houve aprovação da Secretaria Municipal de Queimados, por meio de parecer aprovado pelo setor de Supervisão, após reunião com o Secretário de Educação do município. Posteriormente, todos os documentos foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), campus Seropédica, por meio do CAAE n. 83066324.5.0000.0311.

Link para Preprint

Zenodo: <https://zenodo.org/records/18723171>

Declaração de Acessibilidade aos Dados

Todos os dados que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis para consulta sob demanda em drive de responsabilidade das autoras.

Declaração de Uso de IA

As autoras declaram que nenhuma ferramenta de IA foi utilizada na criação deste manuscrito nem em qualquer aspecto dos trabalhos realizados cujo resultado será reportado no manuscrito.

REFERÊNCIAS

ALVES, U. K. O que é consciência fonológica. In: LAMPRECHT, R. R.; BLANCO-DUTRA, A. P. B.; SCHERER, A. P. R.; MENNA-BARRETO, F.; BRISOLARA, L. B.; SANTOS, R. M. ALVES, U. K. **Consciência dos sons da língua: subsídios teóricos e práticos para alfabetizadores, fonoaudiólogos e professores de língua inglesa**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.

ALVES, U. K.; FINGER, I. Alfabetização bilíngue e o desenvolvimento de atividades de consciência fonológica. *In*: EL KADRI, M. S.; SAVIOLLI, V. B.; MOLINARI, A. C. (Orgs.). **Educação de professores para o contexto bi/multilíngue: perspectivas e práticas**. Campinas: Pontes, 2022. p. 38-58.

CAXIAS, A. da S. **A relação entre a consciência fonológica e a aquisição da escrita: ressignificando o processo de alfabetização**. 2015. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras) - Universidade Federal da Paraíba, Mamanguape, 2015.

FREITAS, O. A. **A relação entre o desenvolvimento da consciência fonológica e a aprendizagem de escrita inicial em alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I**. 2025. 156 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2025, no prelo.

LEMLE, M. **Guia teórico do alfabetizador**. 17 ed. São Paulo: Ática, 2009.

ROBERTO, T. M. G. **Fonologia, fonética e ensino: guia introdutório**. São Paulo: Parábola Editorial, 2016.